

GROWTH OF JAINISM IN CHAMARAJANAGAR DISTRICT

Vishwanath K. S

Associate Professor, Department of History, Benakappa Shankrappa Simhasana Government
First Grade College, Gajendragad, Gadag District.

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

Chamarajanagar district is a district on the southern border of Karnataka state and was separated from Mysore district on 15 August 1997. It was named Chamarajanagar in memory of Chamaraja Wodeyar, the father of the third Krishnaraja Wodeyar, as he was born here. Earlier, Chamarajanagar was known as Arikuthara. Chamarajanagar includes the surrounding Vanasiri area along with the taluks of Yalandur, Gundlupet, and Kollegal. It is the 26th district of Karnataka state with its rivers like Vanasiri, Dharmasiri, Prakriti Datta Falls, Suvarnavati, and Kaveri. The current year has changed, and the decade has come to a close. The area that was once the historical Arikuthara, now known as Chamarajanagar, has its own unique features. Chamarajanagar district stretches up to the Nilgiris, where the Eastern and Western Ghats meet. It extends from 110, 350, 370 North latitude to 120, 180, 110, North latitude and from 760, 240, 19th East longitude to 770, 430, 450 East longitude. The total geographical area of Chamarajanagar district is 5101.00 square kilometers. In Chamarajanagar district, Kollegal taluk is the largest in area and Yalandur taluk is the smallest.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಡಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೆ.ಎಸ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಬೆನಕಪ್ಪ ಶಂಕರಪ್ಪ ಸಿಂಹಾಸನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣದ ಗಡಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೯೭ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮೂರನೇ ಕೈರಾಜ ಒಡೆಯರವರ ತಂದೆಯವರಾದ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರವರು ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚಾಮರಾಜನಗರವೆಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ

ಅರಿಕುಠಾರ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಚಾಮರಾಜನಗರ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ವನಸಿರಿಯ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಯಳಂದೂರು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವನಸಿರಿ, ಧರ್ಮಸಿರಿ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಜಲಪಾತ, ಸುವರ್ಣವತಿ, ಕಾವೇರಿ ಮುಂತಾದ ನದಿ ಸಿರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ೨೬ನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಸೇರಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟುಗೊಂಡು ದಶಕದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕಿರುವ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಅಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆದ ಅರಿಕುಠಾರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರದೇಶವು ತನ್ನದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ನೀಲಗಿರಿವರೆಗೂ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ೧೧೦, ೨೫೦, ೨೭೦ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದಿಂದ ೧೨೦, ೧೮೦, ೧೧೦, ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ೭೬೦, ೨೪೦, ೧೯ನೇ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶದಿಂದ ೭೭೦, ೪೨೦, ೪೫೦ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶದವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ೫೧೦೧.೦೦ ಚದುರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ, ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಎ? ಸಮೃದ್ಧವೋ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅ? ಸಂಪದ್ಭರಿತವೂ ಆಗಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರು, ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಲುಕ್ಯರು, ತಂಜಾವೂರಿನ ಚೋಳರು, ದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರು, ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು, ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಪಾಳೇಗಾರರು, ನಂದ್ಯಾಲರು, ಕಳಲೆ ಅರಸರು, ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಇನ್ನಿತರ ರಾಜವಂಶದವರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಶಾಸನಗಳ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ರಾಜವಂಶದವರು ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರು ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಪರಂಪರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕೊಡುಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಬೇರುಗಳು ಎಂದರೆ ವೈದಿಕ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜೈನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರ್ಯತರ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲ ಶ್ರವಣ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಶುದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದುದು. ಇಂತಹ ಶ್ರವಣ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಜೈನಧರ್ಮಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಪರಂಪರೆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ಶುದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದುದು. ಇಂತಹ ಶ್ರವಣ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಜೈನಧರ್ಮಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿವೆ

ಎಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂತೆ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕ್ರಿ.ಶ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದಿರುವುದು ಹಲವಾರು ಆಧಾರಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಿಗಂಬರರ ವಲಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ದಿಗಂಬರ ಸಮುದಾಯವೂ ಮಹಿಮಂಡಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಿತು. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳವು ಪ್ರಮುಖ ಜೈನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ತದನಂತರ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಸೇರಿದರು. ನಂತರ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಮತವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿತು. ಅನೇಕ ರಾಜರು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಹಲವು ಶತಕಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಆರಂಭದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವು ನಿಜವಾಗಿ ಜೈನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ, ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಜೈನರೇ ಪ್ರಮುಖರು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಜೈನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯೂ ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದಂತೆ ಅದು ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸವು ಜೈನ ಪಂಥದ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಕ? ಸಾಧ್ಯ. ಅದರ ಶ್ರುತ ಕೇವಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರಾದ ಭದ್ರಬಾಹುರವರು ಉತ್ತರಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವ?ಗಳ ಕ್ಷಾಮಧಾಮರಗಳುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಮನಗಂಡು ತಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಂದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದುಂಟು. ಅದರೊಡನೆ ಮೌರ್ಯ ದೊರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂರ್ವ ೨೯೭ರಲ್ಲಿ ಭದ್ರಬಾಹು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು ಎಂದು ಸಹ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

ಮೊದಲನೆಯ ಗಂಗದೊರೆ ಕೊಂಗುಣಿ ಶಿವವರ್ಮನು ಸಿಂಹನಂದಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಗಂಗ ಮನೆತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಕ? ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಿಂಹನಂದಿ ಆಚಾರ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಗಂಗ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿತ್ತಾರೆಂದು ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿವೆ. ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಉದಾರಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದರು. ಮೊದಲನೆಯ ಕೊಂಗುಣಿವರ್ಮನು ಕಾಲನಂತರವೂ ಆಶ್ರಯದಾತರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ಕದಂಬರು, ರಾ?ಕೂಟರು, ಚೋಳರು, ಹೊಯ್ಸಳರು, ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು, ಮೈಸೂರು ಅರಸರು ಸಹ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರುಗಳಲ್ಲದೆ ಚೆಂಗಾಳ್ವರು, ಕೊಂಗಾಳ್ವರು ಸಹ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ಏಳು-ಬೀಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆಯು ಆಯಾ ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯು ಉನ್ನತವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಜೈನ ಪರಂಪರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪುಬಲ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿ?ಮಂಡಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಧರ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ.ಕದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಜೈನ ಮುನಿಗಳ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಕನಕಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸ್ತಿಪುರ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಕ್ಷು ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೈನಭಿಕ್ಷುಗಳು ಇದ್ದರೆಂದು ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜೈನ ಬಸದಿಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದವೆಂದು ಶಾಸನಗಳಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಧನಗೆರೆ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜೈನ ಶಿಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಅವಶೇ?ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲವು ಜೈನ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಡಾ.ಬಿ.ಬಸವರಾಜುತಗರಪುರವರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಧನಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ಜೈನ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಬಸ್ತಿಪುರ (ಬಸದಿಪುರ) ಪುಸ್ತಿದ್ ಜೈನರ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೂಜ್ಯ ಪಾದನು ಬಹುಕಾಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ದೇವನಂದಿ ಎಂಬ ಹುಟ್ಟು ಹೆಸರಿನ ಈ ಆಚಾರ್ಯನೇ ಮುಂದೆ ಚಿನೇಂದ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ವನ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಪೂಜ್ಯವಾದನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ರಾಜಾವಳಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಈತನ ತಂದೆ ಮಾಧವಭಟ್ಟ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೈನ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈತನು ಜೈನ ದೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ ಕೆಲವು ವ?ಗಳ ಕಾಲದ ತಪಸ್ಸುಗೈದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ಚೋಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೈದು ಈಗಿನ ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಳ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೊಂಗಾಳ್ವ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಪಾದಲೇಪ ಔ?ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅವನ್ನು ಗ್ರಂಥಸಗೊಳಿಸಿದನು. ಈತನು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಜೈನಮತವೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಧರ್ಮವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಾದಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶೈವ ಮತ್ತು ಜೈನ ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಕೆಲವು ಶೈವರು ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಜೈನರು ಅತಿಮಾನು? ಶಕ್ತಿ ಎನಿಸಿದ ಪದ್ಮಾವತಿ

ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿಯರಂತಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ತೊಡಗಿದ್ದು. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಾಟ, ಮಂತ್ರ, ಮೋಡಿ, ಇಂದ್ರಜಾಲ ಮುಂತಾದ ದು?ಚರಣೆಗಳು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯತ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹದೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಪ್ಪಾಜೀ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಂತಹ ದು?ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜೈನರ ನೆಲೆಗಳು ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನರ ನೆಲೆಗಳು ಬೇರೂರಿದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನಕಗಿರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕನಕಗಿರಿ (ಮಲೆಯೂರು) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜೈನ ನೆಲೆ. ಕನಕಗಿರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ೨೪ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೈನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೆಯೂರಿನ ಕನಕಗಿರಿ ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ.? ಕನಕಗಿರಿಯ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನಾಕೊಪಮಾನ ಶೈಲ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಂತಿರುವ ಶಿಖರವೆಂದೇ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕನಕಗಿರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಾಪ್ಯತ್ತಾಂತಗಳ ಮಹಾತ್ಮಗಳಿಂದಲೂ, ಜನಶ್ಯತಿಗಳಿಂದಲೂ, ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೈನ ಮಹಿಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಮಲೆಯೂರಿನ ಕನಕಗಿರಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ವಿಶಾಲ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿರುವ ಚರಣಪಾದುಕೆಗಳು, ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳು, ಸಮಾಧಿ, ಮಂಟಪಗಳು, ಗುಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಖ್ಯಾತ ಚಂದ್ರ ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಘೋರ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲದಿಂದ ಕೈವಲ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ಗಂಧಕುಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯರಿಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನದರ್ಶನ, ಸುಖ ಬಲ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ೧೫೦೦ ವ?ಗಳ ಹಿಂದೆ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯಪಾದರು ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೦೧ರಲ್ಲಿ ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಹ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಸಮಾಧಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಭವ್ಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ ಪಾದರ ಶರಣಪಾದಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ ಪಾದರು ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿ, ದಶಭಕ್ತಿ, ಸಮಾಧಿಶಕ, ಇ?ಪದೇಶ, ಜೈನೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಕರಣ, ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ, ಮುಂತಾದ ಮಹಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ವೈದ್ಯ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೦ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಲೆಯೂರಿನ ಕನಕಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಬಸದಿ ಇದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದ ಜೈನ ಬಸದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಸದಿಯು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯಾಗಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ

ವಿಮಾನವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ತಳವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗೃಹ, ಶುಕನಾಸಿ, ನವರಂಗ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸೇರಿದ ಮಲೆಯೂರಿನ ಕನಕಗಿರಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಬಸದಿಯು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃ?ರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಹನಸೋಗೆಯ ಆದಿನಾಥ ಬಸದಿಯಂತೆ ಮೂಲ ??, ದೇಸೀಯ ಗಣ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಗುಚ್ಛ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಬಸದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಸದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನವೆಂದರೆ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೧೮೧ನೇ ಇಸವಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ದಾನ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ." ಈ ಶಿಲಾ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚುತ ವೀರೇಂದ್ರ ಎಂಬ ರಾಜ ಪ್ರಮುಖನು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲಕ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೧೮೧ ಹೊಯ್ಸಳರ ಆಡಳಿತ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರದ್ದು ಅತೀ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಶಾಸನವೆಂದರೆ ವಿಜಯ ನಗರದ ದೊರೆ ಹರಿಹರರಾಯನ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಇತರೆ ದೇವಾಲಯಗಳಂತೆ ಈ ಬಸದಿಯು ಕೂಡ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಏರು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಧಿ?ನದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗ-ಚೋಳರ ಕಾಲದ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ೨ (೩x೩ ಮೀಟರ್), ಶುಕನಾಸಿ (೨x೨.೫೦ ಮೀಟರ್), ನವರಂಗ (೪ಫಿ೪.೫ ಮೀಟರ್) ಇದೆ. ಈ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗಂಗರ ಮತ್ತು ಚೋಳರ ಶೈಲಿಯ ಏರುವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಳವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ನವರಂಗದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮಂಟಪಗಳು ಇದ್ದು, ಅವುಗಳು ೭x೧೨ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ೭x೧೩ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಗೃಹ, ಶುಕನಾಸಿ, ನವರಂಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ್ದಾಗಿದ್ದು. ಉಳಿದೆರಡು ಮಂಟಪಗಳು ಪ್ರಾಯಶಃ ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರೋತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಸದಿಯ ಅಧಿ?ನವು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು, ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಂಡುಳ್ಳ ಅಧಿ?ನ ಇದಾಗಿತ್ತೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈಗ ತ್ರಿಪಟ ಕುಮುದ, ಕಂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಇವುಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಉಪಾನ ಮತ್ತು ಜಗತಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಮತ್ತು ನವರಂಗದ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರಳವಾದ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಅರೆಗಂಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಿಂಬಿನಾಕಾರದ ಬೋಧಿಗೆ, ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಮತ್ತು ಚಾಚು ಪೀಠಗಳು ಇರುವ ಈ ಅರೆಗಂಬಗಳು ಚೋಳ ವಾಸ್ತು ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಗೃಹದ ಹೊರಗೋಡೆಯ ಮೂರು ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಛೇದಿತ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಲ ಶಿಖರಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಸದಿಯ ಹೊರವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂಗನೂರಿನ ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಭಿತ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಹೊರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಚಾಚಿದ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಪಟ್ಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಪೋತವೂ ಕಪೋತವಿದೆ. ಈ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಎಂದು ಗೋಡೆಗಂಬಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೂಡುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಂಗನೂರಿನ ದೇವಾಲಯದ ವಾಸ್ತು ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬಸದಿಯ ಶಿಖರ ದ್ರಾವಿಡ ವಿಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಹುಶಃ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮಹಾ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನವರಂಗ, ಶುಕನಾಸದ, ಗರ್ಭಗೃಹದ ಮತ್ತು ಛಾವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇ? ಕೆತ್ತನೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನವರಂಗದ ಕಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೃ?ರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಹನಸೋಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆದಿನಾಥ ಜೈನ ಬಸದಿಯ ಕಂಬದ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಚೌಕಟ್ಟಾದ ಪೀಠ, ದುಂಡಾದ ದಿಂಡು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಳೆಗಳು, ಕಿರುಕಂಠ, ದಿಂಬಿನ ಬೋಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಲಗೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕನಕಗಿರಿಯ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಬಸದಿಯ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಏಳು ಹೆಡೆ ಸರ್ಪದ ಕೆಳಗಡೆ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಸುಮಾರು ಐದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನ ಶಿಲ್ಪ ಇದೆ. ಪ್ರಭಾವಳಿಯು ಪದ್ಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಧರಣೀಂದ್ರ ಯಕ್ಷರ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಬಳಪದ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ಹನಸೋಗೆಯ ಆದಿನಾಥನ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಜೈನ ಬಸದಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಬಸದಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಗಂಗರ ಮಂತ್ರಿ ಚಾವುಂಡರಾಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಬಸದಿ ಅಥವಾ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಬಸದಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನಕಗಿರಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಬಸದಿಯು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ದ್ರಾವಿಡ ಶಿಖರ ಹೊಂದಿದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಖರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನಕಗಿರಿ ಬಸದಿಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಶಿಖರವುಳ್ಳ ಬಸದಿಯಾಗಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ, ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ, ಕೂ?ಂಡಿನಿ ಅಮ್ಮನವರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಕುದುರೆ ಮುಂತಾದ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಜಿತಮುನಿ, ಚಂದ್ರಸೇನಾಚಾರ್ಯ, ಚಂದ್ರಕೀರ್ತಿ ಮುನಿ, ವಜ್ರನಂದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದೇವ, ವಿದ್ಯಾನಂದಿಗಳು ವಾರೀಭಸಿಂಹ, ಕನಕಗಿರಿ ಪೀಠದ ಭಟ್ಟಾಕಳಂಕಮುನಿ, ಶ್ರೀ ಮದ್ವಿಮಾನಂದ ಮುನಿ ಚಂದ್ರದೇವ, ಪ್ರಭೇಂದು ಪ್ರಭಾಚಂದ್ರ, ಬಾಹುಬಲಿ ಪಂಡಿತ, ಹನಸೋಗೆಯ ಬಳಿಯ ಲಲಿತಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕರು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪೀಠಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜೈನಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲೇಖನ ವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕ ಸಮಾಧಿ ಪಡೆದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ರಾಜವಂಶರಾದ ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರು ಇಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಜೈನ ಬಸದಿಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಂಗಣವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗರಸರು ತಮ್ಮ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಯ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ೨೨ನೆಯ ತೀರ್ಥಂಕರನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರ ನಂತರ ಚೋಳರು ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರ ಶೈಲಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ

ಒಡೆಯರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೆರೆ, ಬಾವಿ, ಕಟ್ಟಿ, ಕೋಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅನೇಕ ಭೂಮಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ದತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು ೨೫ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ಕನಕಗಿರಿಯ ಬಸದಿಯ ಸುತ್ತಣ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ಅರಸರು ಕಟ್ಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಣಿ ದೇವಿರಮ್ಮಣ್ಣಿಯವರು ಬಸದಿಗೆ ದೀಪದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

೧೯೮೬ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಹೊಂದಿದ ಶ್ರೀ ೧೦೮ ಚಂದ್ರಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಇಪ್ಪತ್ತಾಲ್ಕು ತೀರ್ಥಂಕರರ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಚರಣ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀ ಭುವನಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಮಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಮ್ಮ ಮಠವಾದ ಕನಕಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಶಿರಾದ ಶ್ರೀ ಭುವನಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಮಲೆಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ೧೨.೦೬.೧೯೯೭ರಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತನ್ನದೆ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

1. ಹೊನ್ನಹೊಳೆ ಗ್ರಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ೨೦೦೭
2. ೨೫ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಲ್ಲಿ ಕುಡುಬರುವ ಶಾಸನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
3. ಡಾ. ಬಿ.ಬಸವರಾಜುತಗರಮಠರವರ ಐತಿಹ್ಯ ದರ್ಶನ.
4. ಎ.ಕ.ಸಂಪುಟ ೪ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶಾಸನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ, ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ
6. ಡಾ. ಬಿ.ಬಸವರಾಜುತಗರಮಠರವರ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
7. ಎ.ಕೆ.ಸಂಪುಟ - ೪ ಮಲೆಯೂರಿನ ಶಾಸನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
8. ಮಲೆಯೂರಿನ ಕನಕಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
9. ಜೈನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
10. ಡಾ. ಬಿ.ಬಸವರಾಜುತಗರಮಠರವರ ಗ್ರಂಥ ಜೋಳರ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.
11. ಎ.ಕ.ಸಂಪುಟ - ೪ ಶಾಸನ ಸಂಖ್ಯೆ ೩೭೨(1ಗಿ ಚಾ.ನ.೧೫೮)
12. ಹೊನ್ನಹೊಳೆ ಗ್ರಂಥ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ- ೨೦೦೭
13. ಅದೇ
14. ಎ.ಕ. ಸಂಪುಟ- ೪ ಮಲೆಯೂರಿನ ಕನಕಗಿರಿಯ ಶಾಸನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

15. ಜೈನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.